

Formidlingsaktivitet

Art: STEM/STEAM science communication.

Sted: Odense / SDU / SDU-Galaxy / CP3.

Skole: Carl Nielsen-Skolen. 8. - 9. klasse.

Dato: 10. januar 2024.

Tid: 11:15 – 14:00.

Antal elever: ca. 17.

GDPR / pictures for public? Yes. Permission obtained.

Lærerkontakt: Anders Bech Hansen.

Formidler: Tobias C. Hinse (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy).

Adaptiv Optik

Uro i Jordens atmosfære forstyrrer de billeder, som bliver optaget fra jordoverfladen, og det er også det, som får stjernerne til at finde. ESOs astronomer bruger en metode, som kaldes adaptiv optik til at udligne atmosfærens forstyrrelser.

Der bruges avancerede spejle, som kan deformeres med computerhjælp, så optagelserne korrigeres mens de foretages. Teknikken korrigerer for atmosfærens turbulens, så de billeder, man får, er næsten lige så skarpe, som hvis de var optaget ude fra rummet.

Man bruger en referencestjerne, som skal befinde sig meget tæt på retningen til det himmelobjekt, som man vil studere. Referencestjernen bruges til at måle atmosfærens forstyrrelser, så det adaptive spejl kan korrigeres dem tørt.

Nu er det ikke altid til at finde passende referencestjerner, men så skaber astronomerne kunstige stjerner 90 kilometer oppe i atmosfæren ved at lade kraftige laserlys op i Jordens ydre atmosfære.

ESO er forende i udviklingen af adaptiv optik og laser guidejernsystemer, og det sker i samarbejde med europæiske institutter og industriforetagender. Der er opnået mange betydningsfulde resultater ved hjælp af ESOs adaptive optik. Der kan nævnes den første direkte observation af en eksoplanet (se side 8) og desuden detaljerede studier af omgivelserne omkring det sorte hul i centrum af vores Melkevej (se side 9).

Næste generation af adaptiv optik er nu installeret på VLT. I videreudviklingen af teknikken bruges flere laser guidejernsystemer, og desuden avancerede adaptive instrumenter som fungerer som planetfindere. Der er endnu mere avancerede systemer under udvikling, og de skal anvendes ved ELT.

Med flere guidejernsystemer kan man korrigerer over et større synsfelt, og det vil være vital for det fremtidige videnskabelige udbytte af både VLT og ELT.

Perseus 4 laser guidejernsystemet peger mod Carinaelgen.

4 laser guidejernsystemet på VLTs Linné Telescope 4.

January 12, 2024 15:11